

MEMORIA TECNICA ESTUDIO ESPECÍFICO:
ESTUDIO DE VIENTOS

PROYECTO
PARQUE BOSQUE PEHUEN

APROBACION

Resolución Exenta N° 200, de la Comisión de Evaluación de la Región de la Araucanía, de fecha 27 de junio de 2014, que califica ambientalmente el proyecto "Proyecto Científico de Conservación Parque Bosque Pehuén" – Favorable

CONSULTORA
CORPORACION CHILEAMBIENTE.

PROFESIONALES – INVESTIGADORES A CARGO
DEL PRESENTE ESTUDIO
EDUARDO MERA GARRIDO.
Mera, E.

FECHA
2013, CHILE

ESTUDIO DE VIENTOS

Sector Alto Palguin

Comuna de Pucón, Región de la Araucanía

REVISION #1.0

**Preparado por:
Chileambiente.**

Santiago de Chile, Mayo 2013

ESTUDIO DE VIENTOS

I.- INTRODUCCION

A continuación, se presenta información respecto de generales del viento, en sector de Alto Palguin, Comuna de Pucon, Región de la Araucanía

II.- ESTUDIO DE VIENTOS

Para la información técnica y científica, que a continuación se indica, está basada en una recopilación de antecedentes de Estaciones Meteorológicas de los aeródromos del sector periodo 1981-2010) y en particular a información disponible en la Corporación Chile Ambiente.

III.1.- MATERIALES Y METODO

- Tabulación de la información existente
- Llenado de los datos faltantes de la serie de datos basado en media móvil
- Análisis estadísticos de datos
- Revisión y adecuación al sector en estudio según la dinámica de vientos temporal esperada por la geomorfología del sector

III.1.1.- ESTACION PUCON

La estación meteorológica del aeródromo Pucón (coordenadas 5.648.000 N, 748.000 E), ha registrado en general que los vientos que predominan son con dirección oeste, seguido de vientos con dirección NW y dirección SW. Menor incidencia tienen los vientos con dirección NE, N, SE, E y S, siendo éste último el de menor importancia en la zona. Con respecto a los vientos máximos observados en la zona los predominantes son los con dirección NW seguidos por los vientos N estos últimos logrando las mayores rapideces.

III.1.2.- VIENTOS EN EL SECTOR EN ESTUDIO

El sector en estudio posee una micro dinámica local la cual depende de su geomorfología, y que la hace variar levemente con respecto a la del sector, se tiene que el la temporada de verano (meses de diciembre a febrero), los vientos

soplan mayoritariamente el día del W hacia el S ó SE con una componente notable S, y en la temporada de invierno (meses de Junio a Agosto) el viento local que viene de direcciones NW o NE en el sector debido a las masas de hielo que hay en altura por efecto de la nieve en el sector se invierten soplando en dirección SW aportando al efecto del viento Puelche que viene de la alta cordillera con dirección EW hacia los valles. Los demás meses se rige por la mecánica global de vientos de la zona.

III.2.- RESUMEN DE LOS DATOS DE LA ESTACION PUCON

III.2.1.- RESUMEN MENSUAL

Las siguientes tablas de valores medios muestran en resumen los datos:

Mes	Velocidad Media (km/h)	Dirección Predominante	Velocidad Máxima (km/h)	Dirección Predominante
Enero	8.7	W	56	S
Febrero	8.7	W	55	SW
Marzo	8.0	W	55	W
Abril	7.7	NW	58	NW
Mayo	6.1	N	45	N
Junio	9.7	NE	90	N
Julio	9.6	NW	106	N
Agosto	7.8	NE	56	NW
Septiembre	9.7	NW	88	NW
Octubre	8.5	W	46	NW
Noviembre	8.9	SW	48	NW
Diciembre	8.7	W	49	NE

Tabla 1. Resumen de vientos medios de la media y máxima, estación Pucón 1981 – 2010.

Se observa en la región de interés, que la velocidad media oscila entre los 6.1 km/h a 9.7 km/h con un promedio de 8.5 km/h, la dirección modal predominante es la W y NW de vientos provenientes de la costa. Con respecto a la velocidad máxima registrada fue de 106 km/h, con una dirección predominante NW proveniente de la costa y N, sin perjuicios de las rachas de viento Puelche de componente SW y EW que se pueden ver en los meses de invierno y ocasionalmente de forma anormal en Febrero.

III.2.2.- ANALISIS DE FRECUENCIA POR DIRECCION

Las siguientes tablas muestran en resumen los datos:

Dirección	% de Vientos según Dirección
S	5.95
E	7.27
SE	7.27
N	10.19
NE	11.91
SW	16.45
NW	18.57
W	22.4
Total	100

Tabla 2. % de vientos estación según dirección, Estación Pucón 1981 – 2010.

De las mediciones de vientos en las diferentes épocas del año, se puede apreciar que en cuanto a las direcciones predominantes están relacionadas con W durante el día, asociada también con NW, estas se presentándose principalmente en verano.

En cuanto a la frecuencia de direcciones durante la noche se puede apreciar que se relacionan con vientos en la dirección N y NW, principalmente en invierno, durante la primavera las direcciones predominantes son SW y W.

Si se analiza el comportamiento de la dirección del viento durante las distintas épocas del año, se puede apreciar que los vientos son principalmente N y en los meses de invierno en tanto durante la primavera, predomina claramente la dirección W sobre las otras. Es decir durante el invierno se podría inferir una característica asociada a alternancia de vientos N, en tanto durante primavera los vientos claramente son del W.

III.2.3.- CICLO DIARIO DE VIENTO

El ciclo diario del viento se puede apreciar que las menores velocidades se presentan durante la noche hasta las 10 de la mañana, en tanto las velocidades más intensas están asociadas a las horas de la tarde, fundamentalmente de 14 a 18 horas. Durante la primavera se aprecian intensidades mayores a las registradas en invierno sobretodo durante las horas de la tarde entre las 14 a 16 horas, en donde la diferencia entre ambas épocas se

intensifica.

III.2.4.- VELOCIDAD MAXIMA Y MEDIA

En cuanto a la velocidad media, se puede apreciar que esta fluctúa alrededor de 1,7 m/s durante las mediciones realizadas, en tanto que la velocidad máxima registrada alcanza valores superiores a 15 m/s en dirección SW y 17,5 m/s en dirección W, presentando evidentemente mayores fluctuaciones.

III.2.5.- AJUSTES A CONDICIONES LOCALES

2.5.1 Análisis de frecuencia de dirección

Mes	Velocidad Media (km/h)	Dirección Predominante	Velocidad Máxima (km/h)	Dirección Predominante
Enero	6.6	WS	40.3	S
Febrero	6.6	WS	39.7	WS
Marzo	6.1	W	39.7	W
Abril	5.9	NW	41.7	NW
Mayo	4.6	N	32.2	N
Junio	7.4	NE	64.7	N
Julio	7.3	SW	76.0	SW
Agosto	6.0	SW	40.4	SW
Septiembre	7.4	NW	63.1	NW
Octubre	6.5	W	32.8	NW
Noviembre	6.8	SW	34.8	NW
Diciembre	6.6	W	35.2	NE

Tabla 3. Resumen de vientos medios de la media, sector Alto Palguin 1981 – 2010.

En los sectores estudiado, se presentan direcciones predominantes asociadas principalmente a SW , WS y NS, debido a la dinámica local ladera-fondo de valle, fondo de valle ladera y viento Puelche que se observa en la zona.

2.5.2 Velocidad del viento

Las mayores velocidades se registraron en las horas de la tarde entre las 14 a 17 horas alcanzando intensidades máximas 21 m/s en julio y promedio de 1.8 m/s.

IV.- CONCLUSIONES

En el sector en estudio dirección predominante fue SW debida al enfriamiento de la parte superior del volcán generando en esos meses viento Puelche, WS que son los vientos que soplan de la costa a la precordillera y NS viento local tipo del sector. En los meses de invierno es mas abundante la componente de viento SW y en verano es la WS, se tienen que los valores de las rachas de puelche registradas alcanzan los 21 m/s.

La dinámica global de viento es predominante en dirección W y NW, teniendo en consideración el viento sur que es sinónimo de mal tiempo en invierno, las condiciones locales indican que los vientos predominantes en verano son los WS y SW en Invierno.

En cuanto al ciclo diario se presenta un régimen con valores máximos en las horas de la tarde y mínimos en las horas de la noche y madrugada. Los valores máximos de las horas de la tarde son más intensos durante las mediciones de primavera, comparada con las de invierno.

Conclusión solamente en los meses de Julio y Agosto y por efecto de un enfriamiento de las masas de aire superiores de la precordillera, el flujo de viento podría transportar algún olor en dirección inferior hacia las zonas inferiores del valle, pero debido al alto nivel de humedad y precipitación sólida existente en el área, estos olores serian captados en la humedad atmosférica la cual los haría precipitar mezclados con agua al suelo.